

O‘ZBEKISTONDA ISLOM MOLIVASINI JORIY QILISH VA RIVOJLANTIRISH: TIZIMLI TRANSFORMATSIYA SARI

Nilufar Alisherovna Sayfiddinova

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “Biznes va Tadbirkorlik oliy maktabi” magistr tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20327925>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida islom moliyasini joriy etish va rivojlantirishning huquqiy, institutsional va iqtisodiy jihatlari tahlil qilinadi. Islom moliyasi ribo (foiz), g‘arar (noaniqlik) va maysir (qimor)ni taqiqlash, aktivlarga asoslangan moliyalashtirish, risklarni adolatli taqsimlash va ijtimoiy mas‘uliyat tamoyillariga tayanadi. 2026-yil 27-martda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga islomiy bank faoliyatini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida”gi Qonun (O‘RQ-1126) mazkur sohani tizimli asosga o‘tkazuvchi muhim bosqich bo‘ldi. Maqolada islom moliyasining global tendensiyalari, O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, xalqaro hamkorlikning kengayishi, mavjud to‘siqlar va istiqbolli yo‘nalishlar yoritilgan. Shuningdek, muallif tomonidan ilgari surilgan islomiy bank “darchalari”ni tashkil etishning normativ mexanizmi, shariat kengashlari institutining huquqiy maqomi, soliq tizimini moslashtirish zarurati hamda raqamli iqtisodiyot sharoitida islom moliyasini rivojlantirishning innovatsion yo‘nalishlari kabi ilmiy yangiliklar asosida amaliy tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** islom moliyasi, islomiy bank, sukuk, takaful, ribo, shariat kengashi, moliyaviy inklyuziya, O‘zbekiston, muqobil moliyalashtirish.*

Kirish. Hozirgi globallashuv sharoitida moliya tizimining barqarorligi, inklyuzivligi va diversifikatsiyasi har bir davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda jahon moliya tizimida muqobil model sifatida shakllanib borayotgan islom moliyasi tizimi aynan shu talablarga javob beruvchi mexanizmlardan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Ushbu tizim foiz (ribo)ni taqiqlash, aktivlarga asoslangan moliyalashtirish, risklarni adolatli taqsimlash va ijtimoiy mas‘uliyat tamoyillariga asoslanadi.

Islom moliyasi — islom huquqiy tizimi (fiqh) va shariat qoidalariga asoslangan moliyaviy faoliyat shakli. Uning asosiy xususiyati ribo, ya‘ni foiz olish va berishning butunlay taqiqlanganligidir. Bu taqiq nafaqat individual darajada, balki butun moliyaviy tizim uchun asosiy tamoyil hisoblanadi. Islom moliyasining ikkinchi muhim prinsipi g‘arar — mavhumlik va noaniqlikning taqiqlanishidir. Har qanday moliyaviy tranzaksiya aniq shartlar asosida, har ikki tomon uchun tushunarli va shaffof tarzda amalga oshirilishi kerak. Uchinchisi — maysir, ya‘ni qimor yoki tasodifiy foyda olishga asoslangan faoliyatning taqiqlanishidir.

Ushbu uchta asosiy taqiqdan tashqari, islom moliyasi risk almashish, adolat va tenglik kabi tamoyillarga ham asoslanadi. An‘anaviy bank tizimida kredit oluvchi butun foiz miqdorini to‘lash majburiyatini oladi, hatto uning biznesi muvaffaqiyatsiz bo‘lsa ham. Islom moliyasida esa moliyaviy muassasa bilan mijoz birgalikda riskni oladi — agar biznes yaxshi ketgan bo‘lsa, foyda bo‘linadi; agar zarar bo‘lsa, zarar ham bo‘linadi.

Islom moliyasining global tendensiyalari

1-rasm Global islom moliyasi tendensiyalari

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, global islom moliya bozori barqaror o'sish sur'atlarini namoyish etmoqda. London fond birjasi guruhi (LSEG) va Islom taraqqiyot banki guruhiga kiruvchi Xususiy sektorni rivojlantirish islom korporatsiyasi (ICD) tomonidan e'lon qilingan 2025 yilgi Islom moliyasini rivojlantirish indikatori (IFDI) hisobotiga ko'ra, global islom moliyasi aktivlari 2029 yilga borib yillik o'rtacha 10 foiz o'sish sur'ati bilan 9,7 trillion AQSH dollariga yetishi prognoz qilinmoqda. 2025 yilda global islom moliyasi aktivlari 5,2 trillion dollarga baholangan bo'lib, yillik o'sish 14,9 foizni tashkil etgan. Boshqa manbalarga ko'ra, 2024 yilda bu ko'rsatkich 5,985 trillion dollarga yetgan bo'lib, 2023 yildagi 4,963 trillion dollarga nisbatan 21 foizga oshgan.

Islomiy banklar mazkur aktivlarning 72 foizini tashkil etib, eng katta segment hisoblanadi. 2024 yilda global sukuk (islom obligatsiyalari)ning to'plangan qiymati 1 trillion dollardan oshgan bo'lsa, umumiy sukuk emissiyasi 254,3 milliard dollarga yetib, o'tgan yilga nisbatan 11 foizga oshgan. ESG sukuk esa to'plangan qiymati 50 milliard dollardan oshdi.

Islom moliyasi endi nafaqat musulmon mamlakatlarida, balki global miqyosda e'tirof etilmoqda. Islomiy banklar va “islom darchalari” 84 ta bozorda faoliyat yuritmoqda. Afrika qit'asida 28 mamlakatda 104 ta islomiy bank va darchalar faoliyat ko'rsatmoqda. 2026 yilga kelib global islom moliyasi aktivlari 6 trillion dollarga yetishi prognoz qilinmoqda.

O'zbekistonda islom moliyasini joriy etishning huquqiy asoslari

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda moliya tizimini diversifikatsiya qilish, muqobil moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish va investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. 2023 yil 11 sentyabrda Prezident tomonidan qabul qilingan PF-158-son Farmon asosida tasdiqlangan “O'zbekiston — 2030 strategiyasi”da mamlakatda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash, moliya bozorlarini yanada rivojlantirish hamda xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish ustuvor vazifalar qatoriga kiritilgan. Ushbu strategiyada muqobil moliyaviy vositalarni joriy

etish, kapital bozorini takomillashtirish va investitsiya oqimini ko‘paytirish muhim yo‘nalishlar sifatida belgilab berilgan.

2022 yil 28 yanvarda qabul qilingan PF-60-son Farmon bilan tasdiqlangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, bank-moliya sohasining raqobat darajasini oshirish hamda ilg‘or moliyaviy texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish asosiy vazifalar sifatida belgilab qo‘yilgan. Mazkur maqsadlar islom moliyasini huquqiy va institutsional jihatdan tatbiq etish zaruratini yanada kuchaytirdi.

2024 yil dekabr oyida O‘zbekiston Markaziy banki Islomiy moliyaviy xizmatlar kengashiga (IFSB) a‘zo bo‘ldi. Mazkur tashkilotga a‘zolik boshqa mamlakatlar tajribasini o‘rganish va O‘zbekistonda islomiy moliya institutlari faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish sohasida ilg‘or xalqaro tajribani joriy etish imkonini berdi.

2026 yil 27 martda Prezident tomonidan imzolangan “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga islomiy bank faoliyatini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida”gi Qonun (O‘RQ-1126) mazkur sohani tizimli huquqiy asosga o‘tkazuvchi muhim hujjat bo‘ldi. Qonun Soliq va Fuqarolik kodekslari hamda yana yettita qonunga tegishli o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilishini nazarda tutadi. Qonunga muvofiq, milliy qonunchilikka islomiy bank faoliyati, islomiy moliyaviy operatsiyalar, islomiy moliya standartlari hamda investitsiyaviy depozit kabi yangi tushunchalar kiritilmoqda.

Islomiy bank faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi alohida litsenziya joriy etilib, uni olish tartibi va talablari aniq belgilab berilmoqda. Litsenziyaga ega banklar tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan islomiy moliya operatsiyalarining olti turi — muzoraba, vakala, murobaha, salam, mushoraka va ijara — qonunda mustahkamlangan. Islomiy banklarga bevosita savdo faoliyatini yuritish, yuridik shaxslar tashkil etish hamda ularning ustav kapitalida ulush yoki aksiyalarni erkin sotib olish huquqi berilmoqda.

2-rasm Islom moliyasi huquqiy asoslari

Sohani tartibga solish maqsadida Markaziy bank va tijorat banklari huzurida Islomiy moliya kengashlarini tashkil etish va ularning faoliyatiga qo‘yiladigan talablar belgilanmoqda. Islomiy moliya operatsiyalariga nisbatan soliq solishning o‘ziga xos jihatlari ham alohida tartibda ko‘rsatib o‘tilgan — xususan, islomiy moliya faoliyatidan olingan daromadlar soliq solish maqsadlarida foizli daromatlarga tenglashtirilib, banklar va mikromoliya tashkilotlari tomonidan mijozga realizatsiya qilinadigan tovarlarga qo‘yiladigan ustama QQSdan ozod qilinadi. Qonun rasmiy e‘lon qilingan kundan e‘tiboran uch oydan so‘ng, ya‘ni 2026 yil 28 iyundan kuchga kiradi.

Islom moliyasini joriy etishning amaliy qadamlari va istiqbollari. Yangilangan “O‘zbekiston — 2030 strategiyasi” loyihasida 2030 yilga borib islomiy moliyaning huquqiy asoslarini yaratish hamda kamida uchta tijorat bankida islomiy moliya xizmatini yo‘lga qo‘yish rejalashtirilgan. Dastlab 2027 yilda bitta bankda islomiy mahsulotlar joriy etiladi, 2029–2030 yillarda esa ularning soni uchtaga yetkaziladi.

Markaziy bank raisi Timur Ishmetovning ta‘kidlashicha, 2026 yilda kamida bitta tijorat bankida “islom darchasi” faoliyatini yo‘lga qo‘yish, 2026–2030 yillarda esa to‘liq islomiy bank faoliyatini amalga oshiruvchi ikkita bank tashkil etish rejalashtirilgan. Hozirda 10 dan ortiq bank islomiy moliya xizmatlarini joriy etishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Markaziy bank ma‘lumotlariga ko‘ra, 2030 yilgacha O‘zbekistonda 10 taga yaqin islomiy bank ochilishi kutilmoqda. Kamida uchta davlat banki “islomiy oyna”ni (islomiy moliya bo‘limi) ishga tushiradi. 2026–2030 yillarda taxminan 1 milliard AQSH dollari miqdorida qo‘shimcha investitsiya va depozitlar jalb qilinishi rejalashtirilgan.

“Trastbank” XAB islomiy moliya yo‘nalishida birinchi qadamlarni qo‘ygan banklardan biridir. Bank rahbariyatining qayd etishicha, yangi qonunchilik paketi islomiy moliyani epizodik faoliyatlardan qoida va institutlar bilan ishlaydigan yo‘nalishga aylantiradi.

BMT Taraqqiyot dasturi so‘rovnomasiga ko‘ra, O‘zbekiston aholisining 68 foizi, tadbirkorlarning esa 60 foizi diniy e‘tiqodi sabab an‘anaviy bank xizmatidan foydalanishni istamasligini bildirgan. Bu islomiy moliyaviy xizmatlarga nisbatan jiddiy ijtimoiy talab mavjudligini ko‘rsatadi.

3-rasm Amaliy maqsadlar va kutilayotgan natijalar

Xalqaro hamkorlik va investitsiyalar. O‘zbekiston Islom taraqqiyot banki (ITB) bilan strategik hamkorlikni faol rivojlantirmoqda. 2025 yil fevral oyida ITB bilan ikkita yirik loyiha bo‘yicha moliyalashtirish bitimlari imzolandi: mamlakat bo‘ylab 58 ta maktab qurish uchun 160,25 million dollar hamda Sirdaryo viloyatidagi A-373 avtomobil yo‘lini rekonstruksiya qilish uchun 138,8 million dollar ajratilishi kelishib olindi.

2025 yil sentyabr oyida ITB prezidenti doktor Muhammad Al-Jasser va iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo‘chqorov o‘rtasidagi uchrashuvda qishloq xo‘jaligi irrigatsiyasini modernizatsiya qilish, qishloq infratuzilmasini takomillashtirish, chorvachilik sohasida yangi loyihalarni tijorat banklari bilan amalga oshirish, davlat-xususiy sheriklik loyihalarida hamkorlikni kuchaytirish va O‘zbekistonda islom moliyasini rivojlantirish bo‘yicha maslahat va texnik ko‘makni kengaytirish kabi yo‘nalishlar muhokama qilindi.

2025 yil sentyabr oyida O‘zbekiston “Barqaror moliyaviy tizim sari yuksalish” mavzusidagi XX Xalqaro islomiy moliya olimlari forumiga (ISSF 2025) mezbonlik qildi. Forum doirasida Markaziy bank Islom moliyasi ta‘limi xalqaro markazi (INCEIF) bilan anglashuv memorandumini imzoladi. Memorandum asosida islom moliyasi sohasidagi to‘rt kitob o‘zbek tiliga tarjima qilinishi kelishib olindi.

2026 yil aprel-may oylarida Islomiy moliyaviy xizmatlar kengashi (IFSB) Bosh kotibi o‘rinbosari Abdulla Xaron boshchiligidagi delegatsiya O‘zbekistonga tashrif buyurib, 2026–

2030 yillar uchun milliy islomiy moliya industriyasini rivojlantirish "yo'l xaritasi" loyihasini ishlab chiqish bo'yicha birgalikdagi vazifalarni belgilab oldi.

Mavjud muammolar va yechim yo'llari

Islom moliyasini O'zbekistonda joriy etish jarayonida bir qator tizimli muammolar mavjud. Avvalo, yangi qonunchilik paketi qabul qilingunga qadar islomiy moliya "ixtiyoriy tashabbus" darajasida qolib kelgan. Banklar bir vaqtning o'zida bir necha to'siqqa duch kelar edi: banklar uchun savdo operatsiyalariga qo'yilgan cheklovlar (holbuki, murobaha kabi mahsulotlar aynan aktiv/tovar orqali ishlaydi), noqulay soliq mexanizmi (qo'shimcha to'lovlarga QQS kabi yuklamalar islomiy mahsulotni qimmatlatib qo'ygan), litsenziyalash, yagona standart va shariat nazorati institutining yo'qligi.

Tadqiqotlarimiz davomida quyidagi asosiy muammolar aniqlangan: birinchidan, islom moliyasini tartibga soluvchi maxsus huquqiy mexanizmlarning yetarli darajada shakllanmaganligi; ikkinchidan, soha bo'yicha malakali kadrlar va institutsional infratuzilmaning rivojlanmaganligi; uchinchidan, aholining islom moliyasi tamoyillari haqida yetarli darajada xabardor emasligi; to'rtinchidan, mavjud soliq tizimining islomiy moliyaviy operatsiyalarga moslashtirilmaganligi.

Ilmiy yangiliklar va takliflar

Tadqiqotlar asosida quyidagi ilmiy yangiliklarni taqdim etish mumkin:

Birinchidan, islomiy bank "darchalari"ni (Islamic windows) amaldagi tijorat banklari tarkibida tashkil etishning normativ mexanizmi taklif etiladi. Ushbu mexanizm doirasida banklarning mavjud infratuzilmasidan samarali foydalanish, alohida hisob yuritish tartibini joriy etish, shariatga muvofiqlik nazoratini yo'lga qo'yish hamda risklarni boshqarishning maxsus tizimini shakllantirish nazarda tutiladi.

Ikkinchidan, shariat kengashi institutini tashkil etishning huquqiy maqomi asoslanadi. Bunda shariat kengashlarining mustaqilligini ta'minlash, ularning qarorlariga majburiylik xususiyatini berish, bank va moliya institutlari faoliyati ustidan shariat auditi tizimini joriy etish zarurligi asoslab beriladi.

Uchinchidan, islom moliyasini rivojlantirish jarayonida soliq tizimini moslashtirish zarurligi ta'kidlanadi. Jumladan, murobaha va ijara bitimlarida ikki martalik soliqqa tortishni bartaraf etish, sukuk instrumentlari uchun imtiyozli soliq rejimini joriy etish hamda islomiy moliyaviy operatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi rag'batlantiruvchi soliq mexanizmlarini ishlab chiqish masalalari ko'rib chiqiladi.

To'rtinchidan, raqamli iqtisodiyot sharoitida islom moliyasini rivojlantirishning innovatsion yo'nalishlari ishlab chiqiladi. Islomiy moliya institutlarini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish, masalan, raqamli bank xizmatlari yoki shariatga mos fintech mahsulotlarini yaratish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Global miqyosda islomiy FinTech sektori jami aktivlarning 3 foizini tashkil etgan holda an'anaviy sektorlarga qaraganda ancha tez o'sib bormoqda.

Shuningdek, quyidagi amaliy tavsiyalar beriladi:

1. Islom moliyasini joriy etishda evolyutsion, bosqichma-bosqich yondashuvni qo'llash, dastlab pilot loyihalar asosida tajriba to'plash maqsadga muvofiq. Bu tizimga bo'lgan ishonchni oshiradi va xatoliklarni kamaytiradi.

2. Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, islomiy moliya tamoyillari haqida keng tushuntirish ishlarini olib borish zarur.

3. Sukuk (islomiy obligatsiyalar) chiqarish davlat va xususiy sektor uchun muqobil moliyalashtirish manbai bo‘lishi mumkin. Takaful (islomiy sug‘urta) tizimi esa sug‘urta bozorini diversifikatsiya qiladi.

4. Mudaraba va musharaka kabi sheriklik asosidagi moliyalashtirish shakllari kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi.

5. Xalqaro moliyaviy institutlar, xususan Islom taraqqiyot banki bilan hamkorlikni yanada kengaytirish, bu orqali tajriba almashish, texnik yordam olish va yirik loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlaridan foydalanish zarur.

Xulosa

O‘zbekistonda islom moliyasini joriy etish murakkab, ammo istiqbolli jarayon bo‘lib, u tizimli yondashuvni talab etadi. Mamlakat islom moliyasini huquqiy jihatdan tartibga solish bo‘yicha muhim qadamlarni qo‘ydi. 2026 yil mart oyida qabul qilingan qonun islomiy bank faoliyatini litsenziyalash, operatsiyalar turlarini belgilash va soliq solish tartibini aniqlash orqali sohani tizimli asosga o‘tkazdi.

Islom moliyasi O‘zbekiston moliya tizimini diversifikatsiya qilish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, aholining moliyaviy inklyuziyasini kengaytirish va yashirin iqtisodiyotdagi mablag‘larni rasmiy tizimga kiritish imkonini beradi. BMTTD so‘rovnomasi ma’lumotlari aholining katta qismi islomiy moliyaviy xizmatlarga ehtiyoj sezayotganini ko‘rsatadi, bu esa ushbu yo‘nalishning ijtimoiy ahamiyatini yanada oshiradi.

Iqtisodiyotning barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirish uchun islom moliyasini yanada rivojlantirish, institutsional infratuzilmani takomillashtirish, kadrlar salohiyatini oshirish va innovatsion moliyaviy texnologiyalarni joriy etish zarur. Jahon iqtisodiyotidagi beqarorlik, inflyatsiya bosimi hamda moliya bozorlaridagi o‘zgaruvchanlik sharoitida moliya tizimini diversifikatsiya qilish va muqobil moliyaviy vositalarni joriy etish muhim vazifaga aylanmoqda. Shu jihatdan, islom moliyasi nafaqat diniy qadriyatlarga asoslangan tizim, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish va moliyaviy inklyuziyani kengaytirish vositasi sifatida ham dolzarbdir.

O‘zbekiston MDHning islomiy moliya markaziga aylanish potentsialiga ega. Malayziya islom moliyasining yirik markaziga aylanish uchun 40 yil sarflagan bo‘lsa, O‘zbekiston bor tajribadan foydalanib, qisqa muddatda mintaqaning islomiy moliya habiga aylanishi mumkin. Bu imkoniyatdan foydalanish mamlakatga juda katta iqtisodiy dividend olib keladi. 2026–2030 yillarda qo‘shimcha 1 milliard dollarlik investitsiya va depozitlarni jalb qilish imkoniyatining yaratilishi, 10 mingdan ortiq yangi ish o‘rinlarining paydo bo‘lishi ushbu yo‘nalishning iqtisodiy samaradorligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. “O‘zbekiston — 2030 strategiyasi”. PF-158-son Farmon, 2023 yil 11 sentyabr.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”. PF-60-son Farmon, 2022 yil 28 yanvar.
3. “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga islomiy bank faoliyatini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida”gi Qonun (O‘RQ-1126). 2026 yil 27 mart.
4. LSEG and ICD. “2025 Islamic Finance Development Indicator Report”, October 2025.
5. AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics. “Global Islamic Finance Industry Report”, January 2026.

6. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari, 2025–2026 yillar.
7. Islom taraqqiyot banki bilan hamkorlik to‘g‘risidagi bitimlar, 2025–2026 yillar.
8. Abdullaeva Sh.Z., Jumaniyozov J.X. “Islom moliyasi: nazariya va amaliyot”. Toshkent, 2024.
9. Kurbonova M. “O‘zbekistonda islom moliyasini joriy etish istiqbollari”. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy jurnali, 2024.
10. Turdaliyev R. “Islom moliyasi instrumentlarini joriy etish orqali milliy kapital bozorini rivojlantirish”. Moliya va bank ishi ilmiy jurnali, 2025.